

La caja de herramientas del Periodismo Económico

Materiales elaborados por:

- Begoña Pérez Calle
- María de la O Conde Casado
- Raquel Villacampa Gutiérrez

Programa PIIDUZ

Proyecto Alfabetización estadística en el grado en Periodismo

Ideas clave:

El periodismo económico nació ligado al comercio y las bolsas.

Se consolidó en el XIX con la revolución industrial y la creación de cabeceras especializadas.

El siglo XX trajo profesionalización y el boom tras grandes crisis.

En España, la democracia marcó el verdadero despegue con *Cinco Días* y *Expansión*.

Hoy vive un reto principal: explicar Economía de forma rigurosa, accesible y en tiempo real, teniendo en cuenta que

- La información económica es sensible a manipulación por parte de empresas, gobiernos o grupos de presión.
- Redes sociales y analistas independientes compiten con los medios tradicionales.
- hay un exceso de datos e indicadores (infoxicación) que exigen una labor de filtrado y contextualización.

Por ello el **Periodismo Económico** tiene entre sus misiones la **Alfabetización económica** (explicar de forma clara fenómenos complejos)

Y para ello es esencial...

LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Las fuentes de información

1. Introducción

Las fuentes de información económica constituyen la materia prima del periodismo especializado. Sin acceso a datos fiables, a testimonios solventes y a instituciones transparentes, el periodista económico estaría condenado a transmitir rumores o a reproducir sin contexto mensajes interesados.

A diferencia de otros ámbitos informativos, la economía se caracteriza por una altísima densidad de información técnica y estadística, en ocasiones difícil de interpretar. Por ello, la selección y el contraste de fuentes es una de las competencias esenciales en la formación del periodista económico.

2. Clasificación de fuentes

a) Fuentes oficiales

Incluyen a las instituciones públicas, bancos centrales, organismos estadísticos (INE, Eurostat, FMI, Banco Mundial), supervisores (CNMV, Banco de España), Parlamentos....

Ventaja: datos verificables, credibilidad institucional.

Riesgo: exceso de dependencia, retraso en la publicación de indicadores, sesgo político.

b) Fuentes empresariales

Memorias anuales, informes de resultados, ruedas de prensa corporativas, comunicados oficiales, organizacines empresariales, entrevistas con directivos...

Ventaja: acceso directo a información financiera.

Riesgo: visión interesada, opacidad en crisis reputacionales.

c) Fuentes de mercado

Cotizaciones bursátiles, precios de materias primas, informes de brokers, agencias de rating (Moody's, S&P, Fitch), analistas financieros, entorno político....

Ventaja: actualización constante, transparencia en tiempo real.

Riesgo: volatilidad, lenguaje excesivamente técnico.

d) Fuentes sociales

ONGs, think tanks, sindicatos, asociaciones de consumidores, filtraciones de whistleblowers, investigaciones de periodistas de datos.

Ventaja: diversidad de perspectivas.

Riesgo: menor reconocimiento oficial, necesidad de verificación adicional.

3.-Desafíos en el uso de fuentes

Dependencia excesiva de la fuente oficial:

La cobertura de la crisis financiera de 2008 mostró cómo muchos medios repitieron sin cuestionar los discursos de bancos y gobiernos.

Acceso desigual a la información:

Algunos periodistas especializados tienen contactos privilegiados (insider information), lo que genera debates sobre equidad y deontología.

Velocidad vs. verificación:

En la era digital, un dato difundido en LinkedIn o X por un personaje público puede llegar antes a las redacciones que la nota oficial. El dilema es cómo verificarlo sin quedar atrás en la carrera informativa.

4. Terminología clave

Uso de información privilegiada “Insider trading”: uso de información privilegiada para beneficio propio en los mercados. Esta práctica es ilegal en muchos países

Planes estratégicos “Guidance”: previsiones que las empresas comunican sobre su desempeño futuro con el objetivo de influir en las expectativas del mercado.

Informador “Whistleblower”: persona que revela prácticas ilegales o poco éticas dentro de una organización.

Asesor. Asuntos Públicos. “Spin doctor”: asesor que orienta estratégicamente la comunicación de instituciones o empresas.

HERRAMIENTA 1:

Cómo medir la actividad económica

Rol del/la periodista económico

El/la periodista debe:

- ❖ Contextualizar los datos (no limitarse a cifras).
- ❖ Comparar con períodos anteriores o con otros países.
- ❖ Consultar fuentes oficiales (INE, Eurostat, Banco de España).
- ❖ Traducir los datos en información comprensible para el público.

Medición de la Actividad Económica

Comprender cómo se mide la actividad económica permite interpretar los principales indicadores macroeconómicos y comunicar su significado a la sociedad.

- La Producción
- Producción y crecimiento
- Los tres enfoques para medir el PIB
- El mercado de trabajo y el paro

Preguntas macroeconómicas clave

1. ¿Cómo evaluar el funcionamiento de una economía?

- ★ Objetivos macroeconómicos: producción, empleo, precios, sector exterior, sector público, equidad.

2. ¿Cómo medir si se logran esos objetivos?

- ★ Variables e indicadores macroeconómicos (PIB, paro, inflación...)

3. ¿Cómo conseguir los objetivos?

- ★ Políticas macroeconómicas: fiscal, monetaria, exterior y de rentas.

Preguntas macroeconómicas clave

1. ¿Cómo evaluar el funcionamiento de una economía?

★ Objetivos macroeconómicos:

- a) Producción agregada y crecimiento económico
- b) Nivel de empleo
- c) Estabilidad en el nivel de precios
- d) Saldo del sector exterior (déficit/superávit exterior)
- e) Saldo del sector público (déficit/superávit público) f) Equidad en la distribución de la renta

Preguntas macroeconómicas clave

2. ¿Cómo medir si se logran esos objetivos?

- ★ Variables e indicadores macroeconómicos (PIB, paro, inflación...)
 - Se construyen a través de un proceso de agregación
 - Muestran el comportamiento de toda la economía respecto a los objetivos macroeconómicos.
 - Se estudia su evolución y las relaciones existentes entre ellas (modelos)
 - Importante para saber informar: saber distinguir entre variables planeadas y medidas, variables flujo y fondo, variables nominales y reales

Preguntas macroeconómicas clave

3. ¿Cómo conseguir los objetivos?

★ Políticas macroeconómicas:

- Política fiscal: Impuestos y gasto público
- Política monetaria: Tipo de interés, cantidad de dinero (Banco Central Europeo)
- Política comercial exterior: Impuestos aduaneros, tipos de cambio, contingentes a la importación,...
- Política de rentas: Subvenciones, becas, salarios mínimos.

Producto Interior Bruto (PIB)

PIB = valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del país durante un período.

Características:

- Valor de mercado
- Bienes finales (sin doble contabilización)
- Periodo determinado
- Territorio nacional

PIB vs PNB

PIB: producción generada dentro del país, sin importar la nacionalidad de los productores.

PNB: producción realizada por nacionales, dentro o fuera del país.

Ejemplo: una empresa española en México cuenta para el PNB español, no para su PIB.

Tres enfoques para medir el PIB

- 1. Producción:** suma de los valores añadidos brutos (VAB) + impuestos netos.
- 2. Gasto:** $PIB = C + I + G + (X - M)$
- 3. Renta:** remuneraciones del trabajo + excedente bruto + impuestos netos.

Los tres enfoques dan el mismo resultado.

Limitaciones del PIB

El PIB no mide:

- La riqueza total (variable flujo)
- El trabajo doméstico o economía sumergida
- Bienestar, medio ambiente o calidad de vida

Indicadores complementarios: IDH, PIB verde, Índice de Felicidad.

Limitaciones del PIB

Indicadores complementarios: IDH, PIB verde, Índice de Felicidad.

- IDH (Índice de Desarrollo Humano): combina salud, educación e ingresos. Mide el bienestar medio de la población, no solo la riqueza.
- PIB Verde: ajusta el PIB tradicional restando los costes ambientales (contaminación, pérdida de recursos, degradación). Evalúa la sostenibilidad del crecimiento.
- Índice de Felicidad o Felicidad Nacional Bruta: mide el bienestar subjetivo de las personas según factores sociales, psicológicos y ambientales.

PIB per cápita y comparaciones

PIB per cápita = PIB / población

Permite comparar niveles medios de producción entre regiones o países.

Ejemplo 2015:

- Madrid: 31.812 €
- Aragón: 25.552 €
- Extremadura: 16.166 €
- Alemania: 37.100 €

Variación anual del PIB en España (2011–2025)

- Fuente: INE / El País
- Se observa una caída pronunciada en 2020 (-11,2 %) por la pandemia y una recuperación sólida en 2021–2022.
- El crecimiento se estabiliza en torno al 2–3 % en los años siguientes, mostrando una economía en fase de consolidación.

Aportaciones al crecimiento del PIB (2023–2024)

Fuente: Funcas / Eurostat / INE

- La demanda interna (consumo e inversión) impulsa el crecimiento.
- El sector exterior tiene una aportación negativa debido al menor dinamismo de las exportaciones.
- Este patrón muestra una recuperación basada en el mercado interno.

Mercado de trabajo y paro

Estructura:

Población total → En edad de trabajar → Activa (ocupados + parados) / Inactiva (estudiantes, jubilados...)

Tasas:

- Actividad = $(\text{Activos} / \text{en edad de trabajar}) \times 100$
- Empleo = $(\text{Ocupados} / \text{en edad de trabajar}) \times 100$
- Paro = $(\text{Parados} / \text{Activos}) \times 100$

Mercado de trabajo y paro

Medición del empleo

- Paro registrado (SEPE): personas inscritas como paradas.
- EPA (INE): encuesta representativa, comparabilidad europea (Eurostat).

La EPA es la fuente más usada por periodistas para medir y comparar el desempleo.

Los costes del desempleo

El objetivo deseable es que exista poco paro ya que el desempleo tiene importantes costes psicológicos y sociales además de los puramente económicos

Costes sociales y psicológicos: Efectos del desempleo, especialmente el de larga duración sobre la salud física y psicológica. Implicaciones sobre problemas de pobreza, marginalidad, alcoholismo y delincuencia.

Costes económicos del desempleo: Existencia de recursos no empleados (**ineficiencia**). Reducción de los ingresos de los desempleados. Costes para el resto de la sociedad por la transferencia de recursos a los desempleados.

Evolución del paro registrado en España (2008–2025)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Los datos muestran una caída progresiva del paro desde el máximo de 5 millones en 2013

En 2025 se sitúa en torno a 2,58 millones de personas registradas en paro.

Evolución de la tasa de paro por sexo (1978–2019)

Fuente: INE / EPDATA

Las tasas de paro históricamente han sido más altas en mujeres.

En los últimos años, la brecha de género en el desempleo se ha reducido, aunque persiste.

Conclusiones

Medir la actividad económica permite entender el pulso de la economía.

- ❖ El PIB es el principal indicador del nivel de actividad económica, pero no mide bienestar ni desigualdad.
- ❖ La economía española muestra una recuperación sólida tras la crisis de 2020, impulsada por la demanda interna.
- ❖ El desempleo sigue siendo una de las principales debilidades estructurales, pese a su descenso histórico desde 2013.

Conclusiones

El valor periodístico está en traducir los datos económicos en mensajes claros sobre cómo afectan a la vida cotidiana de las personas.

- ❖ Los/as periodistas deben contextualizar las cifras económicas, contrastar fuentes y traducir los datos en información clara para el público.
- ❖ Una buena comunicación económica conecta los indicadores con la vida cotidiana: empleo, precios, renta y poder adquisitivo.

HERRAMIENTA 2:

Mercados y Gobiernos

Mercados y Gobiernos

Rol del/la periodista

- ❖ Entender cómo funcionan los mercados y el papel del Estado.
- ❖ Explicar causas y consecuencias de las decisiones económicas públicas y privadas.

Preguntas microeconómicas clave

1. ¿Qué es un mercado?

- ★ Conjunto de compradores y vendedores que determinan el precio de bienes o servicios.

2. ¿Qué tipos de mercado se encuentran en la literatura y en la realidad económica?

- ★ Competencia perfecta: muchos vendedores, sin poder de influencia.
- ★ Competencia imperfecta: el poder de mercado
 - Competencia monopolística: muchos vendedores, productos diferenciados.
 - Oligopolio: pocos vendedores con poder de mercado.
 - Monopolio: un único oferente.

Preguntas microeconómicas clave

PRODUCTO → VENEDORES ↓	HOMOGENEO	DIFERENCIADO
MUCHOS	COMPETENCIA PERFECTA	COMPETENCIA MONOPOLISTICA
POCOS	OLIGOPOLIO	OLIGOPOLIO DIFERENCIADO
UNO	MONOPOLIO	-----

Preguntas microeconómicas clave

3. ¿Cuál es el papel de los precios?

- ★ Los precios informan sobre cambios en la oferta y la demanda: reflejan gustos, escasez y costes
- ★ Los precios tienen una función incentivadora: orientan producción y consumo.

4. ¿Qué tipos de precios distingue la microeconomía?

- ★ Absolutos, relativos, nominales y reales .

Preguntas microeconómicas clave

5. ¿Por qué debe intervenir el gobierno en la economía?

- ★ El argumento general a favor de la intervención es la existencia de fallos de mercado
 - Ciclo económico.
 - Bienes públicos.
 - Externalidades.
 - Información imperfecta.
 - Poder de mercado.
 - Redistribución de la renta.

Preguntas microeconómicas clave

3. ¿Cómo interviene el gobierno?

★ Políticas económicas:

- Leyes y normas: regulaciones y control.
- Compra y venta de servicios: gasto público.
- Transferencias e impuestos: redistribución.
- Tratando de estabilizar la economía: intervención en ciclos.

Preguntas microeconómicas clave

4. ¿A través de qué funciones interviene el gobierno?

- ★ **Funciones para la intervención**
 - Función Fiscal.
 - Función Reguladora.
 - Función Redistributiva.
 - Función Estabilizadora.
 - Función Proveedora de Bienes y Servicios a la sociedad.

- ★ **Para cumplir con estas funciones, el gobierno incidirá sobre la sociedad :**
 - A través del Gasto Público.
 - A través de los Ingresos públicos.
 - Mediante la Reglamentación y Ordenación de la actividad económica.

El mercado de trabajo

Mercado de trabajo/laboral: tema central de la información económica.

Aspectos microeconómicos:

- No es competencia perfecta
- Remuneraciones basadas en la negociación colectiva
- Intervención estatal: salario mínimo.

Regulación:

- Negociación colectiva: convenios colectivos

El/la periodista debe:

- Comprender los indicadores del empleo, evolución e impacto social.
- Explicar el significado de las cifras.
- Analizar la calidad del empleo.
- Humanizar los datos (historias reales).
- Contextualizar políticas laborales.
- Comparar series y sectores.
- Usar gráficos y fuentes oficiales.
- Evitar alarmismo y dar contexto.
- Relacionar rigurosamente empleo con PIB, inflación y consumo.

Conclusiones

- ❖ Los mercados y los gobiernos son ejes del periodismo económico.
- ❖ El/la periodista debe entender sus interacciones para ofrecer información clara y contextualizada.
- ❖ Su valor radica en convertir los datos en historias humanas sobre decisiones y consecuencias económicas.
- ❖ En el caso del mercado laboral, debe interpretar sus datos con especial rigor, claridad y empatía.

Conclusiones

- ❖ Los mercados y los gobiernos son ejes del periodismo económico.
- ❖ El/la periodista debe entender sus interacciones para ofrecer información clara y contextualizada.
- ❖ Su valor radica en convertir los datos en historias humanas sobre decisiones y consecuencias económicas.
- ❖ En el caso del mercado laboral, debe interpretar sus datos con especial rigor, claridad y empatía.

HERRAMIENTA 3:

Sistema financiero

Sistema financiero

Rol del/la periodista

- ❖ Traducir el lenguaje especializado a uno claro y accesible, ayudando a la sociedad a comprender cómo funcionan los bancos, los mercados o las políticas monetarias.
- ❖ Explicar cómo las decisiones financieras afectan la vida cotidiana: los préstamos, el empleo, los precios o el ahorro.
- ❖ Supervisar y denunciar irregularidades en los mercados, la banca o las políticas públicas.
- ❖ Construir confianza en momentos de incertidumbre (crisis financieras, inflación, etc.), la información económica fiable es esencial para evitar el pánico y la desinformación

Sistema financiero

En la economía hay dos tipos de agentes:
ahorradores y deudores.

Los intermediarios financieros y los mercados donde actúan conforman el sistema financiero. Su función es coordinar la oferta y demanda de financiación.

Intermediarios financieros

- ❖ Banco Central: regula y supervisa el sistema financiero, aplica la política monetaria.
- ❖ Intermediarios bancarios: captan dinero y prestan (bancos, cajas, cooperativas).
- ❖ Intermediarios no bancarios: fondos de inversión, pensiones, aseguradoras, leasing, factoring, capital-riesgo.

Intermediarios financieros

Banco Central-Eurosistema: regula y supervisa el sistema financiero, aplica la política monetaria.

- ❖ Unión Económica y Monetaria (UEM): grupo de países de la UE que comparten una única moneda y una sola política monetaria.
- ❖ Países de la UEM la autoridad responsable de política monetaria es EUROSISTEMA.
- ❖ INTERMEDIARIOS FINANCIEROS EN ESPAÑA
- ❖ EUROSISTEMA: institución integrada por Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales (Banco de España, Banque de France, Bundesbank,...) de los Estados miembros que adoptaron el euro como moneda (un total de 19 países de los 28 miembros)
- ❖ En los países miembros pertenecientes al EUROSISTEMA, el BCE adopta decisiones y los bancos centrales nacionales (BCN) las ejecutan en cada país.
- ❖ SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES (SEBC): institución integrada por BCE y los BCN de los 28 miembros de la UE, independientemente si adoptaron el euro como moneda.

Intermediarios financieros

Intermediarios bancarios: captan dinero y prestan.

- ❖ **BANCOS:** negocios privados con ánimo de lucro, ante todo buscan la rentabilidad y sus beneficios se reparten entre sus propietarios, es decir, entre los accionistas.
- ❖ **CAJAS DE AHORRO:** naturaleza privada, pero su finalidad es social. Del volumen total de sus beneficios destinaban un gran porcentaje a la obra social. Son entidades con una fuerte raíz local.
- ❖ **COOPERATIVAS DE CRÉDITO:** reparto de beneficios muy similar al de las cajas de ahorro. La diferencia radica en que un 10% lo destinan a la cooperativa, para captación de nuevos socios o reparto entre socios existentes. Entre ellas destacan cajas rurales.

Intermediarios financieros

Intermediarios no bancarios. Normalmente actúan a través de los grandes bancos e incluyen instituciones como:

- ❖ **FONDOS DE INVERSIÓN:** sociedades de inversión colectiva donde se crea un fondo patrimonial a partir de las aportaciones realizadas por ahorradores. El fondo se invierte en una selección o cartera de productos financieros, diversificando el riesgo.
- ❖ **FONDOS DE PENSIONES:** se constituyen con dinero aportado por trabajadores a lo largo de su vida activa y el fondo se invierte para rentabilidad. A la jubilación, se le paga una cantidad fija acorde a las aportaciones realizadas y rendimientos obtenidos.
- ❖ **COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:** cubren económicamente a sus clientes (asegurados) de todo tipo de riesgos (incendio, robo, accidente, muerte,...) a cambio del pago de una prima.
- ❖ **ENTIDADES LEASING:** financian a las empresas que necesitan bienes de equipo, en forma de alquiler con derecho final de compra.
- ❖ **ENTIDADES FACTORING:** cobran las facturas pendientes o los créditos que tengan las empresas sobre terceros, a cambio de una comisión.
- ❖ **ENTIDADES CAPITAL-RIESGO:** aportan capital temporalmente a empresas de sectores dinámicos o emergentes de la economía, de los que se espera un crecimiento superior a la media. El objetivo es que la empresa que acude a la entidad capital-riesgo aumente su valor. Una vez conseguido, la entidad capital-riesgo retira su capital obteniendo el beneficio correspondiente.

Activos financieros

Dependiendo del emisor, la rentabilidad, la duración o la liquidez, podemos distinguir diferentes activos financieros, a destacar:

- ❖ **TÍTULOS PÚBLICOS – DEUDA PÚBLICA:** activos financieros que emiten las Administraciones Públicas (Tesoro Público español) para financiar los gastos públicos de un país. Son títulos de renta fija, habitualmente con poco riesgo (prima de riesgo del país) y mayor liquidez que títulos privados, por lo que el rendimiento suele ser inferior a estos. Dependiendo de la duración distinguimos:
 - LETRAS DEL TESORO: títulos a corto plazo (3, 6, 12 o 18 meses)
 - BONOS DEL ESTADO: títulos a medio plazo (2, 3 o 5 años)
 - OBLIGACIONES DEL ESTADO: títulos a largo plazo (10, 15 o 30 años)

Activos financieros

- ❖ **TÍTULOS PRIVADOS:** activos financieros que emiten las empresas para financiar sus gastos e inversiones. Son títulos con mayor riesgo que los emitidos por las AAPP y menor liquidez, por lo que el rendimiento suele ser superior a los anteriores. Dependiendo del tipo de renta distinguimos:
 - **TÍTULOS DE RENTA FIJA:** el rendimiento obtenido se determina a priori en la empresa, por lo que para el inversor existe un menor riesgo de perder el capital aportado, con la consiguiente reducción de la rentabilidad obtenida. Los inversores que compran títulos de renta fija se convierten en acreedores de la empresa. Se distinguen, según su plazo, entre pagarés de empresas, bonos y obligaciones. El conjunto de obligaciones emitidas por una empresa recibe el nombre de empréstitos de obligaciones.
 - **TÍTULOS DE RENTA VARIABLE - ACCIONES:** títulos cuya rentabilidad se determina en función de los beneficios obtenidos por la empresa. Representan cada una de las partes iguales en las que se divide el capital. El inversor que compra acciones se convierte en propietario de la empresa, por lo que la empresa no le devolverá el capital aportado (excepto cierre empresa)

Mercados financieros

- ❖ **MERCADO DE VALORES:** mercado especializado en la compraventa de toda clase de títulos (acciones, bonos, obligaciones, etc.) y cuya función es canalizar el ahorro hacia la inversión. TIPOS DE MERCADO DE VALORES:
 - **MERCADOS PRIMARIOS O DE EMISIÓN:** en ellos se venden los títulos por primera vez, los activos financieros son de nueva creación. Esta venta se denomina colocación de títulos y se realiza mediante intermediarios.
 - **MERCADOS SECUNDARIOS:** en ellos se negocian los títulos ya existentes. Los activos financieros pueden venderse tantas veces como deseen los poseedores, mercado de segunda mano. Por ejemplo: Bolsa.

Mercados financieros: la bolsa

LA BOLSA DE VALORES

La **Bolsa o mercado de valores** es un mercado en el que se ponen en contacto los demandantes de capital (principalmente las empresas) y los oferentes o excedentarios de recursos financieros (familias, empresas y otras instituciones).

Este puede ser un lugar físico o virtual (sistema informático), donde se fija un precio público o cotización que varía constantemente según las **fuerzas de la oferta y la demanda** y en función de las circunstancias económicas, empresariales u otras.

VARIABLES QUE AFECTAN A COTIZACIÓN DE ACCIONES

- OFERTA:** muchos vendedores → exceso oferta → ↓ precio
- DEMANDA:** muchos compradores → exceso demanda → ↑ precio
- EXPECTATIVAS:** ↑ expectativas → ↑ demanda → ↑ compra acciones → ↑ precio
- TIPO DE INTERÉS:** ↑ tipo de interés → ↑ rentabilidad de ahorradores en depósitos bancarios o renta fija → agentes huyen renta variable a inversiones más seguras y mejor remuneradas → ↑ venta acciones → ↓ precio acciones

Mercados financieros

Las empresas que cotizan en Bolsa deben cumplir requisitos para garantizar el buen funcionamiento de estos mercados COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES (CNMV), organismo público que supervisa la transparencia del mercado, formación precios y protege a los inversores.

Los índices bursátiles reflejan la evolución en el tiempo de los precios de los valores que cotizan en Bolsa. En España, el índice más importante es el IBEX 35, que recoge la evolución diaria de las acciones de las 35 empresas más importantes del país.

El mercado de bonos soberanos o bonos del Estado son aquellos mercados en los que se intercambian letras del Tesoro, bonos y obligaciones emitidos por los países para conseguir financiación.

Son mercados menos conocidos que los mercados de acciones, pero mucho más importantes e influyentes.

PRIMA DE RIESGO (Europa): sobreprecio en rentabilidad que exigen inversores de zona euro por comprar bonos a 10 años de un país frente al bono alemán a 10 años, cuyo precio se utiliza como referencia de solvencia (según agencias de calificación). Si tipo de interés bono alemán es 0,25% y bono español 1,25%, prima de riesgo es de 1% o 100 puntos básicos.

Mercados financieros

MERCADO DE FUTUROS

Un futuro es un contrato para comprar materias primas o productos financieros a un precio determinado en un momento futuro o fecha de entrega.

Así, cuando hay fluctuaciones de precios, para evitar los riesgos, los agentes económicos pueden planificar con antelación sus operaciones, fijando y pactando de antemano los precios. De esta manera, si los precios suben en un futuro el vendedor perdería potencialmente dinero pero se asegura unos ingresos.

BOLSAS DE FUTUROS

Los contratos de futuros no se acuerdan entre comprador y vendedor, sino a través de BOLSA DE FUTUROS, actúa como intermediaria. Son mercados de mayor riesgo (se comercia con el riesgo) y más lucrativos.

2 TIPOS DE PARTICIPANTES:

Inversores con aversión riesgo

Especuladores: tienen expectativas propias sobre evolución de precios y suelen ser inversores institucionales o grandes inversores privados.

DERIVADOS FINANCIEROS: activos financieros que se comercian en las bolsas de futuro. Cuando se firma un contrato de futuro, éste no se guarda hasta la fecha pactada sino que se transforma en otro producto financiero “vendible” cuyo valor dependerá de la evolución del precio del bien subyacente.

Política monetaria

La política monetaria consiste en las decisiones que la autoridad monetaria lleva a cabo sobre el tipo de interés y la oferta monetaria (dinero en circulación), con el objetivo de facilitar el crecimiento económico y el empleo, así como la estabilidad de los precios.

EN LA ZONA EURO: Las funciones básicas del Eurosistema son:

- ❖ Definir y ejecutar la política monetaria para la zona euro.
- ❖ Gestionar las reservas oficiales de divisas de la UEM.
- ❖ Emitir los billetes de curso legal.
- ❖ Garantizar la estabilidad del sistema financiero y el buen funcionamiento del sistema de pagos

El objetivo prioritario de la política de la UEM es la ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS, considerada cuando una subida anual de precios es inferior, aunque próxima, al 2%.

Instrumentos de Política monetaria

Cuando el BCE considera que hay que reactivar la economía o estabilizar los precios, lo hace a través de los siguientes instrumentos

- ❖ Operaciones de mercado abierto: controlan la cantidad de dinero y los tipos de interés.

El tipo de interés fijado para estos préstamos es el TIPO DE INTERÉS OFICIAL para conjunto de economía. Si sube el tipo de interés bajan los préstamos y baja la Oferta Monetaria

- ❖ Coeficiente de caja: porcentaje de dinero que los bancos deben mantener en reserva.

Es lo que no se puede prestar. Si aumenta coef. Caja baja la Oferta Monetaria

- ❖ Facilidades permanentes: préstamos o depósitos diarios entre bancos y BCE.

Tipos de Política monetaria

- ❖ Política expansiva: estimula la economía, aumenta la oferta monetaria y reduce los tipos de interés.
- ❖ Política restrictiva: frena la inflación, reduce la oferta monetaria y aumenta los tipos.

Herramientas digitales y periodismo de datos económicos

El periodismo económico ha evolucionado más allá de la cobertura tradicional de cifras y declaraciones. Hoy, los periodistas trabajan con grandes volúmenes de datos, visualizaciones interactivas y herramientas digitales que permiten analizar, verificar y narrar la economía de forma más precisa y accesible. El periodismo de datos económicos no solo informa: traduce complejidad, detecta patrones y revela desigualdades que no se ven a simple vista.

Para los estudiantes de periodismo, dominar estas herramientas es clave para cubrir temas como inflación, empleo, vivienda o fiscalidad con profundidad y rigor. Ya no basta con citar el IPC o el PIB: hay que saber de dónde vienen los datos, cómo se procesan y qué significan para distintos públicos.

Conceptos

Dataset: Conjunto de datos estructurados que se puede analizar. Puede ser una hoja de cálculo, una tabla CSV o una base SQL.

Normalización: Proceso de ajustar datos para que sean comparables (por ejemplo, precios por metro cuadrado en distintas ciudades).

Series temporales: Datos que muestran la evolución de un indicador a lo largo del tiempo (como el paro mensual).

Correlación: Relación estadística entre dos variables. No implica causalidad, pero puede sugerir tendencias.

Visualización: Representación gráfica de datos para facilitar su comprensión. Es clave para comunicar economía de forma clara.

Análisis multivariable: Estudio de cómo interactúan varios factores económicos entre sí (por ejemplo, renta, edad y consumo).

Sesgo de datos: Distorsión que ocurre cuando los datos no representan adecuadamente la realidad. Es crucial detectarlo antes de publicar.

Contextualización: Proceso de explicar qué significan los datos en relación con el entorno social, político o histórico.

Terminología

Excel / Google Sheets: Básicas para organizar, filtrar y calcular datos económicos. Permiten crear gráficos y tablas comparativas.

Datwrapper / Flourish: Plataformas para crear visualizaciones interactivas (mapas, gráficos de barras, líneas, etc.) sin necesidad de saber programar.

R / Python: Lenguajes de programación usados para análisis estadístico avanzado, limpieza de datos y automatización de procesos.

Scraping: Técnica para extraer datos de páginas web de forma automatizada. Útil para seguir precios, cotizaciones o indicadores en tiempo real.

APIs económicas: Interfaces que permiten acceder directamente a bases de datos oficiales (INE, Eurostat, Banco Mundial, etc.).

Fact-checking tools: Herramientas como CrowdTangle o Google Fact Check Explorer para verificar afirmaciones económicas en medios y redes.

Bases de datos abiertas: Repositorios como Datos.gob.es, INEbase o el Portal de Transparencia que ofrecen información pública estructurada.

#DatoAlOjo

ESTADÍSTICA AL SERVICIO DE LA COMUNICACIÓN DE DATOS

Los **errores** matemáticos en medios de comunicación que pueden conducir a desinformación

Gráficos; Porcentajes;
Datos absolutos, Titulares...

¿Qué estamos haciendo en Universidad de Zaragoza?

- Hemos creado un grupo de trabajo sobre “Alfabetización Estadística”;
- Tenemos proyectos de innovación docente en el Grado de Periodismo para la actualización de contenidos matemático-estadísticos en determinadas asignaturas.
- Ofrecemos cursos de formación a periodistas, personas que se dedican a la comunicación y asociaciones.
- Impartimos charlas divulgativas para apoyar la formación del estudiantado y formar una mirada crítica frente al uso de la estadística

In memoriam

María Andresa Casamayor de la Coma (30/11/1720 – 23/10/1780)

- Primera autora de un libro de ciencia escrito en castellano (1738)
- Instrucción de la población en las cuatro reglas de la aritmética.
- Pionera en alfabetizar y educar en matemáticas aplicadas al comercio
- 300 años después sigue siendo necesario alfabetizar en matemáticas...

